

Quitina y Quitosano polímeros amigables. Una revisión de sus aplicaciones

**Zulay Mármol^{*}, Gisela Páez¹, Marisela Rincón¹, Karelén Araujo¹, Cateryna Aiello¹,
Cintia Chandler¹ y Edixon Gutiérrez^{2,3}**

¹Laboratorio de Tecnología de Alimentos. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia.
Maracaibo, estado Zulia. Venezuela. *zulaymarmol@gmail.com

²Centro de Investigación del Agua (CIA). Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia.
Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

³Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Recibido 05-04-11 Aceptado 20-05-11

Resumen

La quitina es un polisacárido muy abundante en la naturaleza, principalmente en crustáceos, insectos y hongos. Posee una estructura lineal de alto peso molecular constituida por unidades de N-acetil-D-glucosamina unidas por enlaces β -D (1,4). Es altamente insoluble y presenta baja reactividad. La desacetilación parcial de quitina da lugar al quitosano, con mejores propiedades de reactividad y solubilidad. En esta investigación se presenta una revisión de las aplicaciones de estos biopolímeros que en los últimos años han sido objeto de una creciente atención debido a sus amplias posibilidades de aplicación en variados sectores como la industria alimenticia, tratamiento de aguas y en la agricultura.

Palabras clave: Quitina, quitosano, aplicaciones.

Chitin and Chitosan friendly polymer. A review of their applications

Abstract

Chitin, an abundant polysaccharide in nature, is mainly found in crustaceans, insects and fungi. Has a linear structure of high molecular weight consisting of units of N-acetyl-D-glucosamine linked by β -D (1.4). It is highly insoluble and has low reactivity. Partial deacetylation of chitin gives rise to chitosan, with better reactivity and solubility properties. This research presents a review of the applications of these biopolymers, which in recent years have been receiving increased attention because of its wide applicability, as the food industry, water treatment and agriculture.

Key words: Chitin, chitosan, applications.